

ПРОБЛЕМА ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Туйчиев Л.Н., Мирхошимов М.Б..

научно-исследовательский институт вирусологии республиканского
специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии,
микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний
Ташкент, республика Узбекистан

Актуальность

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) продолжают занимать ведущее место в структуре инфекционной заболеваемости у детей и остаются одной из основных нозологических форм, встречающихся в педиатрической практике. Согласно данным ВОЗ и национальной статистики, более 75% случаев острых инфекционных заболеваний у детей составляют именно ОРВИ. Особую обеспокоенность вызывает рост бактериальных суперинфекций, сопровождающих вирусные респираторные заболевания и способствующих ухудшению клинического течения, увеличению продолжительности госпитализации и летальности. Актуальным направлением современной медицины является изучение циркуляции респираторных вирусов и ассоциированных бактериальных патогенов (*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus* и др.), особенно в постпандемических условиях, когда дифференциальная диагностика осложнена перекрытием симптоматики COVID-19 с другими инфекциями.

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические особенности течения острых респираторных инфекций неясной этиологии у детей, определить частоту осложнений и оценить диагностическую значимость экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2 в стационарных условиях.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 70 детей в возрасте от 2 месяцев до 14 лет (средний возраст — $5,2 \pm 3,8$ лет), госпитализированных с диагнозом «ОРВИ неясной этиологии» в городской специализированной инфекционной больнице зангиота 1 в период с 12.01.2024 по 24.05.2024. Дети поступали в первые 1–3 дня от начала заболевания. Всем пациентам при поступлении проводилось экспресс-исследование на антиген SARS-CoV-2 с использованием мазков из носоглотки и ротоглотки.

Клинические данные, анамнез, лабораторные и инструментальные результаты анализировались с использованием методов описательной статистики.

Результаты. Отрицательный результат на антиген SARS-CoV-2 был получен у всех обследованных пациентов. Повышение температуры тела отмечено у 90% (63) больных, у 51% (36) температура превышала 38,5°C. Кашель регистрировался у 84,2% (59), ринорея и катаральные явления — у 92,8% (65) детей. В 27,1% (19) случаев заболевание осложнилось острым бронхитом, у 12,8% (9) развилась пневмония, а у 8,6% (6) пациентов отмечались признаки дыхательной недостаточности I степени. Средняя продолжительность госпитализации составила $7,8 \pm 1,4$ суток.

Выводы. Рутинное использование экспресс-диагностики SARS-CoV-2 у детей с подозрением на ОРВИ в условиях инфекционного стационара позволяет своевременно исключить коронавирусную инфекцию, уточнить этиологическую структуру заболевания, а также рационализировать терапевтическую тактику. Это особенно важно в условиях высокой эпидемиологической настороженности, с целью предотвращения полипрагмазии, избыточного назначения антибиотиков и развития тяжелых осложнений у детей.